

МАХМУДХОДЖА БЕХБУДИЙ

Шокирова Дурдона

Магистр 1-курса направления «Сравнительное религиоведение»
Международной исламской академии Узбекистана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5895078>

Аннотация: В статье подробно рассмотрены жизнь и творчество Махмудходжи Бехбудий. Его рождение, происхождение, ранние годы. А также политическая деятельность, его книги, труды. Дается подробный обзор литературы и театрального искусства в жизнедеятельности Махмудходжи Бехбудий.

Ключевые слова: джадидизм, политика, духовность, драматургия, литература, исламский деятель, театр, просветительство, невежество и издательство.

Махмудходжа Бехбудий является духовным просветителем, драматургом, писателем, казием, муфтем, политиком, диссидентом, публицистом, полиглотом, автором школьных учебников, основателем узбекского театра, лидером движения джадидизма, основателем светского демократического движения Туркестана, издателем журнала «Зеркало» и газеты «Самарканд». Он также известен постановками пьесы «Падаркуш». Его называли «отцом народа».

Родился Махмудходжа Бехбудий в Самарканде, посёлке «Бахшитепа» 20 января 1875 года. При рождении ему дали имя Махмудходжа ибн Бехбудходжа. Его отец – Бехбудходжа Салихходжа ўғли, родом из Туркестана, который в свою очередь являлся потомком шейха Ходжа Ахмад Яссавий.

Учился он в медресе Самарканда и Бухары. По окончании он стал имам-хатибом, а к 15 годам его избрали казием. Он не был удовлетворён своими знаниями, из-за чего получал углублённые знания по исламоведению от своего дяди Муфтия муллы Одила. Получал он образование по «Сарф» («Морфология» арабского языка) по книге «Кофия», по «Нахв» («Грамматика» арабского языка) по книге «Шахри мулло», по «Фикх» («Исламское право») по книге «Мухтасар ул-викоя». К 25 годам своей жизни он совершил Хадж, позже жил в Египте и Турции, после чего вернулся на Родину и основал книжное издательство в Самарканде.

С 1903 года начинается бурная политическая деятельность. В период от 1903 по 1907 года он посетил Москву, Петербург, Казань, Уфу, Нижний Новгород по выступлениям от Туркестанской делегации в Собраниях по

проблемам и культуре мусульман России. В 1905 году он избирается Делегатом Всероссийской мусульманской партии «Иттифак» и начинает сотрудничество с мусульманской фракцией IV Думы. В 1917 году избирается Членом Самаркандской Государственной Думы, а также избран в Учредительное собрание от Самаркандского избирательного округа по списку №2 (мусульманские организации Самаркандской области).

Махмудходжа Бехбудий являлся одним из лидеров джадидизма, боролся за свободу Родины, отстаивал права женщин и был духовным просветителем народа, с помощью создания «новометодных» школ. Учителем и наставником джадидов, в том числе и Махмудходжи Бехбудий являлся Исмаил Гаспринский – крымскотатарский политический и общественный деятель, интеллектуал, просветитель, издатель и диссидент, получивший известность и признание среди всего мусульманского населения Российской империи. Один из основоположников джадидизма. Девиз Махмудходжи Бехбудий в этом плане: «Права не даются, а завоёвываются!».

Почему они открывали «новометодные» школы? Махмудходжа Бехбудий считал, что современные учёные должны изучать светские и религиозные знания параллельно. А новометодные школы как раз обучали этим двум направлениям знаний одновременно.

Основные причины открытия «новометодных» школ:

- Политическая выгода для борьбы за свободу Туркестана. В этом помогает молодёжь, её огромный потенциал, а также возможность на равне вступать в научные дискуссии с властью;
- Борьба против невежества. Благодаря чему идёт возрождение культурных и религиозных ценностей.

Книги для «новометодных» школ, написанные Махмудходжой Бехбудий:

1. «Книга грамотности»
2. «Введение в географию населения»
3. «Краткая общая география»
4. «Письмо для детей»
5. «Исламская практика»
6. «История ислама»

«Кто ступил на путь приобретения знаний, тому Всевышний Аллах облегчит следование по пути, ведущему в Рай», «Приобретение знания является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки!»

Вышеупомянутые хадисы стали жизненным девизом для Махмудходжи Бхбудий, оттого и посвятил всю свою жизнь в борьбу против невежества и распространения знаний

Открытия Махмудходжи Бехбуди в литературе:

В 1908 году, одним из первых пишет небольшой рассказ (хикоя) на узбекском языке и издаёт в газете, где описывается плачевное состояние ханств и даётся разъяснение упадка социальной жизни региона. Автор до того, как приступить к написанию данного рассказа исследует период между

XV и XX вв. Выводы пишет в виде рассказа, да бы призвать народ к просвещению. В 1911 году, впервые в истории узбекской литературы он пишет произведение «Падаркуш» (Отцеубийца) в драматическом жанре. С помощью данного произведения, автор хочет призвать народ к просвещению. Идея заключается в том, что невежество и необразованное большинство ведёт семью, общество и государство в упадок, и то, как «уличные» дети в итоге могут погубить даже семью, удовлетворяя свои потребности.

Спектакль «Падаркуш» – национальная трагедия. Бехбудий предупреждает народ о деградаци, а также о распространении невежества, путём яркого контраста в сюжете (просветительство против невежества).

«Туркестаном должен управлять Парламент» данную мысль Махмудходжа Бехбудий подробно рассмотрел в одном из статей, и эта идея являлась одной из революционных идей того времени.

Революция 1917 года не обошла стороной и джадидов. С того года начинается бурная политическая деятельность. В 1917 он основывает светское демократическое движение Туркестана. Он также выступал за создание истории Туркестана.

17—20 сентября 1917 года в Ташкенте состоялся II Краевой мусульманский съезд с участием 500 делегатов. Туркестанский комитет состоял из 12 человек, парламент («Махкамаи Шариъа») состоял из 24 человек. На съезде с докладом выступил Бехбуди, который выдвинул идею объединения национальных организаций «Шурой Исломия», «Шурой Уламо» и «Туран» в единую политическую организацию «Союз мусульман», тем самым призвал всех объединиться и сплотиться.

Октябрьская революция не позволила объединиться политическим партиям в единую организацию. «Шурои уламо» продолжили противостояние против джадидов. В 1919 году великий учёный, политик,

диссидент был задержан в городе кашри и брошен в «зиндан». Махмудходжа Бехбудий покинул нас в возрасте 44 года.

Использованная литература:

1. Махмудхужа Бехбудий, Танлаган асарлар. Тошкент, 1999, с.7
2. Махмудхужа Бехбудий, "Туркистон тарихи" керак // Махмудхужа Бехбудий, Танланган асарлар. Тузатилган ва тулдирилган 2-нашри. Тошкент: Маънавият, 1999,с.178
3. <https://ru.wikipedia.org/Махмудходжа Бехбудий>
4. <https://youtu.be/YF38qySoVqM>